

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАНДБОЛИСТОК 16-17 ЛЕТ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКОЙ ДОМИНАНТНЫХ СОМАТОТИПОВ.

Кариева Райхон Рустамовна

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.
г. Чирчик, Узбекистан.

Электронная почта: r.kariyeva@inbox.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366313>

Аннотация. В статье рассмотрены антропометрические показатели гандболисток и баскетболисток с последующей диагностикой доминантных соматотипов. Анализ показателей позволит определить наиболее информативные признаки, обеспечивающие их спортивную результативность и адаптацию к определенной двигательной деятельности с учетом их соматотипа.

Ключевые слова: гандболистки, соматотипы, антропометрические признаки.

Abstract. The article considers anthropometric indices of handball and basketball players with the subsequent diagnosis of dominant somatotypes. The analysis of indicators will allow to determine the most informative features that ensure their sports performance and adaptation to a certain motor activity taking into account their somatotype.

Key words: handball players, somatotypes, anthropometric traits.

Введение. Спортивный результат является интегральным показателем, включающим специфические сочетания значительного числа факторов, каждый из которых вносит свой удельный вклад. Особое внимание уделяют к детализации изучения спортивной деятельности, и в частности, влиянию показателей телосложения, морфологических особенностей на физическую подготовленность женской гандбольной команды [1,2,3,4,5].

Однако в ряде видов спорта в последнее время все чаще говорят о взаимозаменяемости и универсальности игроков, что, естественно, повлечет за собой утрату выраженных отличий между игроками различного амплуа.

Цель и задачи. Представить в систематизированном виде особенности физического развития гандболисток 16-17 лет на основе антропометрических показателей с последующей диагностикой доминантных соматотипов.

Методы и организация исследования. Анализируя пропорции тела, проводя оценку сегментов тела, парциальные размеры тела нами впервые проводится анализ сходства и различия в телосложении гандболисток и баскетболисток в возрасте 16-17 лет. Данный возраст можно считать кризисным, так как завершается пубертатный период начинается у девочек в 16-20 лет юношеский период.

В качестве объекта для сравнения нами выбраны спортсменки из двух спортивных специализаций гандбола и баскетбола, нами была учтена эволюция происхождения гандбола, сформировавшегося на стыке баскетбола и футбола.

Результаты исследования и их обсуждение.

Анализируемые антропометрические признаки довольно отчетливо подразделяется на группы. В первую очередь это относится к продольным размерам скелета, которые относят к жестко генетически детерминированным признакам. Вторую группу признаков образуют диаметры тела и обхватные размеры тела. Такое разделение представляется естественным, так как продольные признаки отражают величину скелетных размеров тела, в первую очередь, длину тела в целом и его составляющих – длину корпуса и ног. Диаметры и обхваты служат наилучшей характеристикой массивности тела, а также его формы.

Ширина плеч и диаметры грудной клетки четко выявляют различие размеров и формы тела между сравниваемыми спортивными игровыми специализациями, что связано с характером выполняемых движений.

В таблице 1 представлены показатели парциальных размеров телосложения у двух родственной специализаций – гандболе и баскетболе, в которых выявлены черты сходства и различий.

Таблица 1

Показатели парциальных размеров тела квалифицированных спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта: в гандболе и баскетболе (n=77)

Признаки	Параметры	Гандбол n=40	Баскетбол n =37
I. Длина: Плеча	M±m (см)	32,33±0,54	31,75±0,45
	Дисперсия	11,50	7,43
	Ср.кв.отклон.	3,39	2,73
	Вариация	0,10	0,08
Предплечья	M±m	28,02±0,30	27,80±0,36
	Дисперсия	3,59	4,92
	Ср.кв.отклон.	1,90	2,22
	Вариация	0,07	0,08
Кисти	M±m	20,98±0,22	21,08±0,21
	Дисперсия	1,97	1,61
	Ср.кв.отклон.	1,41	1,27
	Вариация	0,07	0,06
Бедра	M±m	43,04±0,65	43,08±0,75
	Дисперсия	16,95	21,10
	Ср.кв.отклон.	4,12	4,59
	Вариация	0,09	0,10
Голени	M±m	42,76±0,75	41,00±0,51
	Дисперсия	22,10	9,77
	Ср.кв.отклон.	4,70	3,13
	Вариация	0,10	0,07
Обхват: Головы	M±m	55,44±0,27	55,35±0,23
	Дисперсия	2,97	1,92
	Ср.кв.отклон.	1,72	1,39
	Вариация	0,03	0,02
Шеи	M±m	34,96±0,30	34,62±0,22
	Дисперсия	3,56	1,85
	Ср.кв.отклон.	1,89	1,36
	Вариация	0,05	0,04
Живота	M±m	76,18±0,95	75,42±0,79
	Дисперсия	35,97	33,01
	Ср.кв.отклон.	6,00	4,80
	Вариация	0,08	0,06
Плеча	M±m	30,19±0,44	31,37±1,06
	Дисперсия	7,77	41,81
	Ср.кв.отклон.	2,79	6,47
	Вариация	0,09	0,21

Предплечья	M±m	27,24±0,67	26,35±0,30
	Дисперсия	17,62	3,46
	Ср.кв.отклон.	4,20	1,86
	Вариация	0,15	0,07
Бедро	M±m	52,64±0,82	50,88±0,94
	Дисперсия	26,71	23,18
	Ср.кв.отклон.	5,17	5,76
	Вариация	0,10	0,11
Голени	M±m	35,92±0,38	35,85±0,38
	Дисперсия	5,85	5,52
	Ср.кв.отклон.	2,42	2,35
	Вариация	0,07	0,06
III. Ширина: плеч	M±m (см)	40,20±0,34	39,42±0,59
	Дисперсия	4,48	3,01
	Ср.кв.отклон.	2,12	3,61
	Вариация	0,05	0,08
IV. Диаметры: Ср. грудин. попереч.	M±m	30,64±1,36	28,23±1,15
	Дисперсия	73,99	49,56
	Ср.кв.отклон.	8,65	7,04
	Вариация	0,26	0,24
Ср. грудинн. Сагитальн.	M±m	18,40±0,30	17,65±0,42
	Дисперсия	3,68	6,53
	Ср.кв.отклон.	1,92	2,56
	Вариация	0,10	0,13
Тазогребн.	M±m	25,96±0,48	24,77±0,43
	Дисперсия	9,40	7,02
	Ср.кв.отклон.	3,07	2,65
	Вариация	0,10	0,10
Дист. часть. плеча	M±m	6,56±0,24	6,32±0,14
	Дисперсия	2,28	0,76
	Ср.кв.отклон.	1,51	0,87
	Вариация	0,20	0,12
Дист. часть. бедра	M±m	10,04±0,26	9,82±0,24
	Дисперсия	2,71	2,08
	Ср.кв.отклон.	1,65	1,44
	Вариация	0,15	0,13
V. Жировые складки: ЗПП – задн.поверх.плеча	M±m (см)	6,50±0,49	6,27±0,37
	Дисперсия	9,75	5,02
	Ср.кв.отклон.	3,12	2,24
	Вариация	0,37	0,31
Подлопаточная	M±m	8,35±0,49	7,27±0,35
	Дисперсия	9,75	4,47
	Ср.кв.отклон.	3,12	2,11
	Вариация	0,37	0,27
На боку	M±m	7,35±0,43	6,32±0,42
	Дисперсия	7,23	6,67
	Ср.кв.отклон.	2,69	2,58
	Вариация	0,32	0,35

ЗПГ - (задняя поверхность голени)	M±m	6,15±0,38	6,27±0,37
	Дисперсия	5,83	5,11
	Ср.кв.отклон.	2,41	
	Вариация	0,30	

Гандболистки имеют более высокие показатели диаметра среднегрудного сагиттального составившего -18,40±0,30см, у баскетболисток ниже - 17,65±0,42см.

По показателю среднегрудного поперечного у гандболисток показатель составил - 30,64±1,36см; а у баскетболисток, чуть меньше - 28,23±1,15см. Следует указать, что для баскетболисток установлены более низкие значения диаметра среднегрудного поперечного по сравнению с гандболистками, что свидетельствует о специфике строения грудной клетки, то есть баскетболистки по телосложению более узкогрудые по сравнению с гандболистками. Распределение жировых складок изучено в 4 регионах тела: на плече, на задней поверхности лопатки, в области верхней подвздошной ости, на задней поверхности голени. Во всех указанных регионах толщина жировой прослойки колеблется свыше 7мм у гандболисток.

Результаты математических расчетов всего комплекса тотальных и парциальных размеров тела служат основой для выявления различий и сходства в телосложении спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта. Анализ показателей позволит определить наиболее информативные признаки, обеспечивающие их спортивную результативность.

Результаты соматотипирования подтверждают антропометрические показатели спортсменов – игроков. Так, наибольшей степенью эктоморфии (веса-ростовой показатель) обладают как гандболисты (3,8 балла), так и баскетболисты (3,2 балла).

Степень выраженности эндоморфного (жирового) компонента составляет 2,5-2,4 балла, Данные соматотипирования подтверждаются антропометрическими показателями, приведенными в таблице 2, где представлены значения толщины жировых складок, взятых с 4 регионов тела.

Во всех изученных специализациях степень развития мезоморфного (мышечного) компонента высокая и достигает максимума развития у гандболистов, а затем только у баскетболистов (табл.2).

Таблица 2

Степень выраженности компонентного состава массы тела гандболисток и баскетболисток (n-29)

Специализация		Эндоморфия	Мезоморфия	Эктоморфия
Гандбол	15	2,5	3,8	3,0
Баскетбол	14	2,4	3,2	3,0

Наибольший разброс в разновидностях соматотипов характерен для баскетболисток и гандболисток. Диагностировано 5 видов соматотипов. При средних оценочных баллах эндо-мезоморфный соматотип встречался – 14,3% случаев у баскетболисток и 13,4% составил у гандболисток имели эндо-мезоморфный тип.

Для 21,4% баскетболисток и 53,3% гандболисток соответственно был характерен экто-мезоморфный тип. У 28,6% баскетболисток и 13,4% гандболисток выявлен мезо-эктоморфный тип соответственно.

Экто-эндоморфный тип выявлен у 7,1% баскетболисток у гандболисток выявлен в 6,5% случаев.

Такой соматотипологический разброс среди баскетболисток и гандболисток, вероятнее всего, связан с более жесткими требованиями их игрового амплуа внутри команды, а также с возрастными особенностями, так формирование телосложения в процессе индивидуального развития все ещё продолжается (табл. 3).

Таблица 3

Распределение спортсменок, специализирующихся в гандболе и баскетболе по категориям соматотипов

Специализация	Эндо-мезоморфный		экто-мезоморфный		мезо-экто		эндо-экто		экто-эндо		Общее количество обследуемых спортсменок
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Гандбол	2	13,4	8	53,3	2	13,4	2	13,4	1	6,5	15
Баскетбол	2	14,3	3	21,4	4	28,6	4	28,6	1	7,1	14

Выявленный нами факт предполагает широкие возможности тренируемости мезоморфного (мышечного) компонента. Спортивную результативность можно повысить за счет применения тренировочных программ, в которых помимо технической подготовленности, специальной работоспособности уделяется внимание и силовой подготовке, направленной не только на общее физическое развитие, гармоничное развитие мышц, но и на укрепление работы опорно-двигательного аппарата спортсменок.

Заключение: Состав массы тела и конституциональные особенности телосложения спортсменок, сравниваемых нами двух спортивных специализаций спорта – это, с одной стороны, результат адаптации к определенной двигательной деятельности.

Библиография.

1. Абдурахманов Ф.А., Ш.К. Павлов, Особенности организации и проведения тренировочно процесса женской команды по гандболу, /Метод. Рекомендации, Ташкент, изд-во УЗГТФК, 1996. - 43 с.
2. Игнатъева В.Я. Подготовка гандболисток на этапе высшего спортивного мастерства: учебное пособие /В.Я.Игнатъева, В.И. Тхорев, И. В. Петрачева; под. ред. В.Я.Игнатъевой. М.: Физическая культура, 2005. -276с
3. Сафарова Д.Д. Спортивная морфология / Учебник «Ilmiy texnika axborot press.Ташкент 2021, - 348 с.
4. Хрущев С.В. Новый взгляд на старые проблемы женского спорта /С.В.Хрущев, Т.С.Соболева //Теория и практика физической культуры, 1996, №2.- стр.56-57.
5. Шахлина Л.Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин. – Киев.-Наукова думка.- 2001.- 328с.